

LINGVOPRAGMATIKA TARIXIGA NAZAR

Fayziyeva Aziza Anvarovna

BuxDU, Tarjimashunoslik va lingvodidaktika kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584248>

Pragmatika atamasining zamonaviy talqini amerikalik olim Charlz Morris tomonidan XX asrning 30-yillarida fanga olib kirildi. Belgilar nazariyasi (semiotika) Morris tadqiqotida uch qismdan iborat bo'ldi: sintaktika yoki sintaks, belgilarning o'zaro aloqasi; semantika - belgilarning obyekt bilan aloqasi hamda pragmatika - belgilar va tinglovchining o'zaro aloqa-munosabati. Keyinchalik Morris tomonidan taklif etilgan semiotik trixotomiyaga qo'shimcha va o'zgartirish kiritishga urinishlar bo'ldi. Xususan, nemis faylasufi Georg Klaus nuqtai nazarida, belgining boshqa belgilarga munosabati – sintaktika, insonlarga munosabati – pragmatika, ma'noga munosabati – semantika. Shuningdek, Klaus nazariyasida belgining obyektning o'ziga munosabati – sigmatika, obyekt haqidagi tafakkurda uyg'onadigan tushunchaga munosabati semantika.

Keyinroq bu nazariyalar “til va nutq” antinomiyasi haqidagi nazariyalar hisobiga mukammallashib, endi so'zning tarkibiy qismlari ikki xil tizimda tashkil topishi keltiriladi: ichi lingvistik munosabatlar hamda tashqi lingvistik munosabatlar asosida. Suprun ta'rifiga ko'ra, pragmatika va sigmatika so'zning tashqi lingvistik aloqalari jihatidan tavsiflasa, sintaktika va semantika so'zning ichki lingvistik aloqalari yuzasidan tavsiflaydi.

Pragmatikaga fan sohasi sifatida bir necha ta'riflar berilgan. Lingvistik ensiklopedik lug'atda pragmatika “nutqdagi lingvistik belgilarning ishlashini o'rganuvchi semiotika va lingvistikaning tadqiqotlar sohasi” deya ta'riflangan bo'lsa, I.V.Gak fikricha, pragmatika nafaqat jumlar talqiniga, balki muayyan sharoitlarda ularning shaklini tanlashga ham taalluqli. Ushbu ta'rifda pragmatic aspektning ikki jihati namoyon bo'ladi, ya'ni so'zlovchi pozitsiyasi (shakl tanlovi) hamda tinglovchi pozitsiyasi (jumla interpretatsiyasi).

Jorj Yul esa pragmatikaga ta'rif bera turib, uning o'rganish sohasini to'rtga bo'lib ko'rsatadi. Birinchi ta'rifga ko'ra pragmatika - so'zlovchi (yoki yozuvchi) tomonidan aytilgan va tinglovchi (yoki o'quvchi) tomonidan talqin qilingan ma'noni o'rganish. Natijada, ushbu ta'rifdan kelib chiqadigan xulosa shuki, pragmatika so'z va iboralar jumlada o'z holicha anglatadigan ma'nodan ko'ra insonlar ushbu jumlar orqali nima demoqchi ekanliklarini tahlil qilish bilan shug'ullanadigan soha. Demak, pragmatika, so'zlovchi anglatgan ma'noni o'rganish. Yul keltirgan pragmatikaning ikkinchi ta'rifi quyidagicha: pragmatika - odamlarning ma'lum bir kontekstda nimani anglatishini va kontekst aytilgan narsaga qanday ta'sir qilishini talqin qilishni o'z ichiga oladigan tadqiqot sohasi.

Bunda so'zlovchining nima demoqchi ekanligi uning kim bilan gaplashayotganiga, nutqni qayerda, qachon va qanday sharoitda aytmoqchi ekaniga bog'liq holda tuzilishini inobatga olish talab qilinadi. Pragmatikaning ushbu tadqiq yo'nalishini hisobga olsak, pragmatika kontekstual ma'noni o'rganuvchi soha degan xulosaga kelamiz.

1960-1970-yillarda ingliz mantiqshunosi Jon Ostin hamda amerikalik olim Jon Syorlning nutq aktlari nazariyasi haqidagi ishlari pragmatika sohasida tub burilish bo'ldi. Ostin va Syorlning muhim tadqiqotlari sabab pragmatika lingvistikada o'rganila boshlandi va lingvistik pragmatika yoxud pragmalingvistika atamalarining vujudga kelishiga hissa qo'shishdi.

Lingvistik pragmatika amalda nima bilan shug'ullanadi degan savolga quyidagicha javob berish mumkin, lingvistik pragmatika bu real muloqot jarayonlarida lingvistik belgilarning xatti-harakatlarini o'rganishdir. "Lingvistik entsiklopedik lug'at" da berilgan ta'rifga ko'ra atamaga berilgan eng umumiy ta'rif mana bunday: "Pragmatika – semiotika va lingvistikaning nutqdagi lisoniy belgilar faoliyatini o'rganuvchi tadqiqot sohasi". [1]

Xulosa qilib aytganda, ushbu fanning ko'lami so'zning aniq va yashirin maqsadlarini, so'zlovchining ichki munosabatini, shuningdek yashirin intensiyasini, va tinglovchining esa kerakli ma'noga erishishda "murosaga borishga" tayyorligini tahlil qilishni o'z ichiga oladi; kommunikativ xulq-atvor turlarini o'rganish: ya'ni nutq strategiyasi va taktikasi, muloqot samaradorligiga erishishga qaratilgan dialog qoidalari, "bilvosita" deb ataladigan nutq harakatlaridan va so'z o'yinlarining turli usullaridan foydalanish. "Pragmatika bayonotlarni talqin qilish va ularning konkret shaklini tanlash bilan bog'liq".[2] Ushbu ta'rif pragmatic aspektning ikki xususiyatini ko'rsatadi: so'zlovchining pozitsiyasi (shakl tanlovi) va tinglovchining pozitsiyasi (aytilgan jumlaning tahlil qilish).

Adabiyotlar:

1. Норман, Б. Ю. (2009). Лингвистическая прагматика (на материале русского и других славянских языков): курс лекций/БЮ Норман.
2. Гак, В. Г. Язык как форма самовыражения народа / В. Г. Гак // Язык как средство трансляции культуры / отв. ред. М. Б. Ешич. М., 2000. С. 54–68.
3. Файзиева, А. А. (2018). Use of lexical stylistic devices in Peter Abrahams' novel "Path of Thunder". *Молодой ученый*, (13), 326-329.
4. Anvarovna, F. A. (2022, April). PECULIARITIES TRANSLATION OF CONCEPTUAL METAPHORS USED IN SELF-HELP DISCOURSE. In *E Conference Zone* (pp. 58-60).

5. Kasimova, N. F. (2017). Communicative functions of the interrogative sentences in English. In *Приоритетные направления развития науки* (pp. 59-62).
6. Anvarovna, A. F. (2021). Peculiarities of translating self-help book titles into the uzbek language. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(11), 869-873.
7. Kasimova, N. F., & Sharipova, M. U. (2022). Uzbek and English Philosophy and Phraseology About Happiness as a Value. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 7, 47-49.
8. Anvarovna, F. A. (2016). DIVERGENCES AND SIMILARITIES BETWEEN NARRATIVE AND DESCRIPTIVE COMPOSITION. *Актуальные проблемы современной науки*.
9. To'rayeva Fazilat Sharafiddinov. (2022). Analysis Of Modal Words and Particles in German and Uzbek Languages. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3, 151-154.
10. Xafizovna, R. N. . (2022). Discourse Analysis of Politeness Strategies in Literary Work: Speech Acts and Politeness Strategies. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 123-133.
11. Imamkulova, S. I. (2022). INTENSITY OF WORD MEANINGS AND LINGUA-CULTUROLOGY. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(2), 344-348.